

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№2(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 772 sahifa,
2-fevral, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchilarni intellektual rivojlantirishning psixologik omillari.....	22
<i>Ashurov Ramzidin Ramazonovich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolaning kitobxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan ishlashning nazariy asoslari	27
<i>Jumanova Fatima Uralovna, Allaberganova Munisa Begimboy qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanishning metodologik asoslari	32
<i>Jo'rayeva Nargiza Tairovna, Bekbergenova Yulduz Tanirbergen qizi</i>	
Faoliyatli yondashuv asosida maktabgacha 6-7 yoshli bolalarda nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi	35
<i>Ziyodullayeva Mohirabonu Ikromjon qizi</i>	
Davlat ta'lim muassasalarida manfaatlar to'qnashuvini boshqarishning tashkiliy-huquqiy mexanizmlari ...	39
<i>Xaybatullaeva Sojidxon Ziyatullayevna</i>	
Umumta'lim maktablarida jismoniy tarbiya darslarining samaradorligini oshirishda integratsion yondashuv	42
<i>Kamoliddinov Mirzohid</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning samaradorligi	45
<i>Kamoliddinova Dilnoza Axmadilaxanovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kreativ faollikni rivojlantirish mexanizmlari.....	48
<i>Nurjanova Rayxan Urazbaevna</i>	
Sinf biologiya fanini o'qitishda TIMSS topshiriqlardan foydalanish metodikasi va baholash mezonlari	52
<i>Xaitboyeva Dilorom Rustam qizi</i>	
Qandli diabet tashxisli bemorlarda shaxs tuzilmasining emotsional komponentlari	56
<i>Sadikova Umida Botirovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda pedagogik diagnostikani amalga oshirishning natijaviyligi	60
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Qodirova Shaxnoza Saidazim qizi</i>	
Kasbiy imij shakllanishida psixologik jihatlarning tafovutlari	64
<i>Aminova Dilnoza Orifjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlarining jamoa bilan ishlash jarayonida yetakchilik kompetensiyalarini rivojlantirish	69
<i>Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi bolalar shaxsi rivojlanishida psixologik moslashuvning tipik xususiyatlari	73
<i>Mirsaitova Guzal Baxodirovna</i>	
Oliy ta'lim tizimida variativ modellashtirish asosida talabalarning kreativ faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarining qo'llanilishi	76
<i>Quvvatova Mohira Hikmatillayevna</i>	
Interfaol treninglar orqali o'qituvchilarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish tajribasi	79
<i>Abdiyeva Shodiyona Yodgor qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati.....	82
<i>Zulayxo Nazarova, Qarshiboyeva Muxlisa Ismatullo qizi</i>	
Ijodiy qobiliyatni o'stirishda pedagogik mahorat va innovatsion metodlar	85
<i>Mutallibova Odinaxon Mirzaolimjon qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida olimpiadalarga tayyorlashda masalalar yechish texnologiyasi 11-sinf misolida	89
<i>Aslonov Xayrullo Shukrullo o'g'li</i>	

Bokschi qizlarni texnika taktikasini takomillashtirish.....	94
<i>Axmedov Latifjon G'ayrat o'g'li</i>	
Ixtisoslashtirilgan terminologiyaning asosiy lingvistik xususiyatlari	99
<i>Axmedova Dilnoza Anvarovna</i>	
Interfaol metodlar orqali zamonaviy darslarni tashkil etishning o'ziga xos tendensiyalari.....	102
<i>Bakirov Otabek Bo'ranovich</i>	
Boshqaruv psixologiyasi terminlarini tarjima qilishning metodologik muammolari	106
<i>D. J. Norboyeva</i>	
Raqamli transformatsiya sharoitida oliy ta'lim muassasalari talabalari ruhiyatiga virtual muhitning salbiy ta'siri.....	110
<i>Giyosov Ulug'bek Eshpulatovich, Turayeva Nigora Husniddin qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	113
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kognitiv qobiliyatlarni shakllantirishda zamonaviy pedagogik yondashuvlar	117
<i>Jumayev Xushboq Soatmumin o'g'li</i>	
Principles of Organising Autonomous Learning.....	121
<i>Khazratova Zukhra Mamaraimovna</i>	
Najot – ta'limda, najot-tarbiyada	124
<i>Mo'minova Manzura Mamasodiqjonovna</i>	
Educational Potential of Museum Pedagogy and Criteria for its Application in Developing Historical Thinking of Pre-Service History Teachers.....	127
<i>Niyozov Javlonbek</i>	
Landshaft dizayni vastasida bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining estetik va kreativ ko'nikmalarini rivojlantirish	131
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida shaxs psixologiyasi masalalari.....	134
<i>S. O. Mamarasulov, D. A. Egamberdiyeva</i>	
TBL metodini qo'llash orqali o'quvchilarning madaniyati va ijtimoiy muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish....	138
<i>Sodikova Oyshakhon Muxammadsodik</i>	
Pedagogik innovatsiyalarni boshqarishning nazariy-metodologik asoslari.....	142
<i>Solihova Barno Sodiq qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ijodiy faolligini rivojlantirish shart-sharoitlari	146
<i>Yarmatov Shermo'min Rahmatovich</i>	
Формирование готовности родителей детей старшего дошкольного возраста к выполнению воспитательной функции в семье.....	149
<i>Атаджанова Сохиба Талиповна</i>	
Redjio pedagogik yondashuv asosida maktabgacha katta yoshdagi bolalarda mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish pedagogik muammo sifatida	152
<i>Djamilova Nargiza Nuritdinovna, Otahonova Marjona</i>	
Talabalarda algoritmik kompetentlikni rivojlantirishning sun'iy intellekt va Big Data Analytics asosida o'quv faoliyatini real vaqt rejimida kuzatuvchi va boshqaruvchi konseptual modelni takomillashtirish.....	155
<i>Kayumova Nazokat Rashitovna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida chet tili o'qituvchilari va talabalar o'rtasidagi interaktsiyaning pedagogik samaradorligi va innovatsion mexanizmlari	163
<i>Eshonqulova Umida Xolmirzayevna</i>	
MTTlarda nutqni rivojlantirishga doir mashg'ulotlarda interfaol usullardan foydalanish texnologiyasi	168
<i>To'laboyeva Iqbolaxon Olimjonovna</i>	
Ta'lim jarayonidagi konfliktlar.....	173
<i>Abulova Mohigul Komiljonzoda</i>	
Talabalarining bolalarda ijtimoiy moslashuvni shakllantirishga kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish	176
<i>Inomova Mahliyo Yusuf qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Shaxs tuzilmasida ma'naviy intellekt: nazariy-metodologik tahlil va psixologik interpretatsiya 179 <i>Mirxoliqova Charos Xabibullaevna</i>
	18-20 yoshli belbog'li kurashchilarning musobaqa oldi jismoniy tayyorgarliklari 183 <i>Muzafarov Muxammadali Maxsudovich</i>
	Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy madaniyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuvlar (boshlang'ich ta'limda tarbiya fani misolida) 187 <i>Yadgarova Surayyo</i>
	Maktab o'quvchilariga pedagogik ta'sir ko'rsatishda o'quvchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish 190 <i>Yo'ldoshova Shahlo Shukurullo qizi</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ma'naviy-ma'rifiy faoliyatga tayyorgarligini rivojlantirishning nazariy tahlili 194 <i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>
	Типология научного текста: от жанровой классификации к дискурсивной модели 197 <i>Бахтияр Катибжанович Саттаров</i>
	Взаимодействие педагога и семьи в профилактике и преодолении стресса у детей дошкольного возраста 201 <i>Г. С. Алиходжаева, Х. Рахимова</i>
	Условия эффективности инклюзивного образования 206 <i>Г. С. Алиходжаева, Л. О. Бекмуродова</i>
	Педагогическая готовность к обучению в школе детей билингов 211 <i>Г. С. Алиходжаева, Н. А. Ганиева</i>
	Педагогические условия формирования эмоционального интеллекта у дошкольников 216 <i>Джалилова Феруза Намазовна</i>
	Milliy meros va musiqiy madaniyatning yosh avlod tarbiyasidagi o'rni 219 <i>Zuhriddin Azizov</i>
	Госпитальная школа как пространство поддержки и развития ребёнка (на примере госпитальной школы при детской клиники Синсиннати, США) 222 <i>Муминов Р. Р., Хакимова Н. Х., Набиева Г. Г.</i>
	Интерактивные формы работы в процессе профориентации детей дошкольного возраста 227 <i>Н. Т. Жураева, С. М. Ахмеджанова</i>
	Samarali hamkorlikdagi faoliyatga tayyorlashga oid yondashuvlar 231 <i>Hojiyeva Zulfiya O'ktamovna</i>
	Поэтапное вовлечение детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольное инклюзивное образование: комплексный анализ научно-теоретических и практических подходов 234 <i>Сабина Рагимова Ровшан кызы, Айсель Масимова Арастун кызы</i>
	Umumta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 245 <i>Allaniyazova Bibigul Sarsenbay qizi</i>
	Boshlang'ich sinflarda ona tili va o'qish savodxonligi darslariga kreativ fikrlash asosida tayyorlash 248 <i>Botirova Jumagul Chori qizi</i>
	Boshlang'ich sinflarda fanlarni o'qitish metodikasini rivojlantirishda sun'iy intellektdan foydalanishni boshqarishni takomillashtirish 254 <i>Kaypova Gulnara Muratbaevna</i>
	Umumta'lim maktablarida tabiiy-ilmiy savodxonlik ko'nikmalarining rivojlantirish masalalari 257 <i>Davletova Hamida Xasan qizi</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy axloqiy ruhda tarbiyalashning psixologik jihatlari 261 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich, Ortiqova Mashxura</i>
	Orkestr va ansambllarning fan sifatidagi o'rni va tarbiyaviy ahamiyati 265 <i>Fayzullayev Ermat Majidovich</i>
	Maktab fizika darslarida interaktiv dasturlar va simulyatorlardan foydalanish metodikasi 269 <i>Xayriddinova Malikaxon Qodirxon qizi</i>

Musiqada midi musiqiy cholg'ularning raqamli interfeysi.....	274
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich</i>	
Karyera o'sishida gender tafovutlarning ahamiyati.....	277
<i>Yulchiboyeva Nazokatxon Iqboljon qizi</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kreativlik sifatlarini rivojlantirishga ta'sir etuvchi pedagogik omillar	283
<i>Omonov Xasanxon Sulaymonovich, Normuradova Nafisa Kuchkarovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik tarbiyasi – ijtimoiy pedagogik muammo sifatida	287
<i>Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Marjona Atoyeva Ismat qizi</i>	
Ilk yoshdagi bolalar psixologiyasi va rivojlanish xususiyatlari.....	291
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Ne'matjonova Gulzira Ne'matjon qizi</i>	
Jadid pedagogik tafakkurida "o'qituvchi" fenomeni.....	294
<i>Xushbokov Oybek Uralovich</i>	
Maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilarida savol berish malakalarini shakllantirish	296
<i>Erhanova Nasiba Absayitovna</i>	
Musiqiy ta'limda xalq va zamonaviy qo'shiqlar vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning etnomadaniy komponentlarni shakllantirish	298
<i>Qurbanova Muslima Shavkatbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablari o'quvchilarida tadbirkorlik ko'nikmalarini tarkib toptirish metodikasi (biologiya fani misolida).....	300
<i>Akmalova Farida Dilmurod qizi</i>	
Maktabgacha ta'limda adaptiv ta'lim texnologiyalari yordamida bolalar ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirish mazmuni.....	304
<i>To'xliboyeva Zuxra Abdumutal qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi iqtidorli bolalar bilan ishlashda ta'lim texnologiyasi	308
<i>Xudoyberdiyeva Durdona Baxodir qizi</i>	
Pedagogik-psixologik qarashlarda otaning oiladagi o'rni haqidagi tasavvurlarni shakllantirish dinamikasiga oid fikrlar talqini.....	311
<i>Karshiyeva Dilafuz Suyunovna, Maxamatova Munisa Mamirzo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ingliz tilini o'qitishning nazariy va amaliy asoslari	314
<i>Axmatqulova Maxfuza Shuhrat qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarda interpersonal intellekt ko'nikmalarini rivojlantirish ...	318
<i>G'ulomova Oychehra No'monjon qizi</i>	
Etnomadaniy qadriyatlarni integratsiyalashgan ta'lim jarayonida maktabgacha yoshdagi bolalarga singdirishning samarali yo'llari	321
<i>G'ulomxo'jayeva Mushtariy Elmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida grafik organayzerlardan foydalanish	324
<i>Iroda Isroilova</i>	
Buxoro iqlimi va tabiiy resurslaridan samarali foydalanish: ekologik va fizik-geografik yondashuv	329
<i>Mardonova Saodat Muzaffarovna</i>	
Effective Traditional and Innovative Approaches in English Language Teaching: Evidence From EFL Classrooms	333
<i>Yuldoshev Khaydarbek</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining lug'at boyligini rivojlantirishda lingvopedagogik yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	336
<i>Allayarova Sojida Umirzakovna</i>	
Механизмы использования цифровых педагогических технологий для обеспечения непрерывности образовательного процесса учащихся начальных классов в условиях длительного лечения	339
<i>Турсунова Д. З., Холлиева Н. Х.</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan o'yin faoliyatlarini bolalar ovozli talaffuzining takomillashuviga ta'siri	342
<i>Kattaxo'jayeva Shaxlohon Bohodirovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'qituvchilar tayyorlashda pedagogik innovatsiyalar va milliy kontentni integratsiya qilish strategiyalari ... 344 Rahmatova Feruza Qudrat qizi	344
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlash jarayonini tashkil etishda tizimli yondashuv 348 Abdusamatova Nargiza Jamoliddinovna	348
	Moliyaviy savodxonlik asoslarini shakllantirish uchun "Tejamkor bola" o'yinli ta'lim faoliyatini asosida ishlashni takomillashtirilish..... 352 Rizayeva Munisxon Maxkamovna	352
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida byudjet hisobi standartlariga (BHS) muvofiq buxgalteriya hisobini tashkil qilish va yuritish tartib-qoidalari..... 356 Boltayev Ahmad Rustamjonovich	356
	Maktabgacha ta'lim tashkilotlari moliyaviy munosabatlarning huquqiy asoslari 359 Boymuradov Normurod Abdusadikovich	359
	Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirishning metodologik asoslari..... 362 Ma'rufov Mansurbek Musajonovich, Xonimov Mirqosim Samatqul o'g'li	362
	O'smirlarda liderlik xususiyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari..... 367 Salayeva Dilafuz Buranovna	367
	Pedagog nutq madaniyatining milliy va umuminsoniy qadriyatlarga ta'siri..... 370 Toshtemirova Nigina Normurod qizi	370
	Новые методы обучения устному переводу студентов-переводчиков..... 373 Уринбаева Дилдора Утепбергеновна	373
	O'quvchilarda axborot iste'moli madaniyatini rivojlantirishning pedagogik tuzilmasi 376 Muxammadiyev Baxtiyor Jurayevich	376
	Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning o'qish savodxonligini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari 380 Axrorov Voris Yunusovich, Botirova Ozoda Nasir qizi	380
	Ta'lim sifatini baholashda raqamli texnologiyalardan foydalanishning o'rni (oliy ta'lim misolida) 385 Axrorov Voris Yunusovich, Boltayeva Jaxona Ulug'bek qizi	385
	Umumta'lim maktablarida 7-sinf biologiya fanini o'qitishda virtual laboratoriyalardan foydalanishning ta'lim samaradorligiga ta'siri 389 Turakulova Mehriniso Nuriddinovna, Ruziqulova Nilufar Abdumajidovna, Allanzarova Natalya Aleuatdinovna	389
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga tayyorlashning mavjud holati va rivojlantirish strategiyalari ... 393 Mamadaliyeva Mumtozbegim	393
	6–7 yoshli bolalarning bilim olishga faol qiziqishini rivojlantirish metodikasi 396 Artikova Muhayyo Botiraliyevna, Abduxolisova Gulsanam O'ktambek qizi	396
	The Main Peculiarities of Abbreviations in Modern English..... 399 Absalomova Aziza Baxodir qizi	399
	Autizmli bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda bir qator terapiya va metodlardan foydalanish 404 Yoqubova Hurriyat Burxonovna	404
	Boshlang'ich ta'limda o'yinlar, virtual reallik va geymifikatsiya orqali o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish..... 407 Xaitova Nazokat	407
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirishda tabiiy materiallardan foydalanishning pedagogik usullari..... 411 Rustamova Manzura Mirkamalovna, Qo'ziyeva Umriniso Muzaffar qizi	411
	Bo'lajak muhandislarning loyihalash ko'nikmalarini klaster muhitida rivojlantirish modellari 415 Eshonqulova Shafoat Ergashevna, Sherzod Eshonqulov	415
	Maktabgacha ta'lim tashkilotini rivojlantirish strategiyalarini ishlab chiqish 420 Ermatova Mamlakat Qadirkulovna	420
	9-sinf o'quvchilarini kasbga yo'naltirishda iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirish pedagogik muammo sifatida..... 423 Eliboyeva Lola Sulaymonovna	423

Texnologiya asosidagi ingliz tili o'qitish va o'quvchi mustaqilligi: farmatsevtika talabalari misolida	427
Ikramova Shohsanam Ravshanboy qizi	
Maqollar asosida ingliz tili o'qitishning lingvodidaktik asoslari (Afg'oniston dariy tilli maktablar misolida) ..	430
Samadi Nooria	
Loyihaga asoslangan ta'lim texnologiyasi orqali talabalarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyasini rivojlantirish tadqiqi	434
Jo'rayeva Zebiniso Yo'ldoshevna	
Boshlang'ich sinfda tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligini oshirishda innovatsion va zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	440
Yulchiyeva Zulfiya Baxodir qizi	
Shaxsning individual intellektual rivojlanishi pedagogik muammo sifatida	444
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	
Boshlang'ich ta'limda o'yin texnologiyalaridan foydalanish orqali o'quvchilar qiziqishini aniqlash yo'llari ...	448
Qalandarova Yulduz G'ayrat qizi	
Проблемы физического воспитания студентов и пути их решения.....	454
Ходжанов Азиз Рахимович	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda axloqiy qadriyatlarni shakllantirishda milliy ertaklardan foydalanish texnologiyasi.....	458
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Jamiyatda sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarining o'rni.....	461
Dehqonova Mahmuda Ortiqovna	
Yadro itqitish sport turida kuch tayyorgarligining biomexanik va funksional ahamiyati.....	466
Djabbarov Axror Islomovich	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining didaktik tayyorgarligini takomillashtirish.....	469
Axmedova Laylo Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda shaxsga yo'naltirilgan strategiyalar.....	475
Urazimbetova Aygul Aralbayevna	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda kompyuter texnologiyalarining pedagogik imkoniyatlari	482
Kamolova Yulduzxon Ma'murjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda ota-onalar bilan hamkorlikni amalga oshirish texnologiyasi.....	488
Kasimova Dilrabo Baxadirovna, Jo'rabayeva Nozima Bekmurod qizi	
Psixologik zo'ravonlik oqibatlarini bartaraf etishda psixokorreksion mexanizmlar.....	491
Tursunpo'latova Zaxro Zafar qizi	
Shifokorlar professional karerasi resurslari va ularning obyektiv ko'rsatkichlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish natijalari.....	496
Arziqulov O'tkirbek Maxammatovich	
Bolalarda maktabgacha ta'lim yoshidagi kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirishda ijodiy o'yinlarning o'rni	501
Berdiyeva Umida G'oyibberdiyevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning neyropedagogik yondashuvlar asosida kognitiv rivojlantirishning mohiyati.....	505
Aliyeva Odila Madamin qizi	
Emotional Intelligence and Perceptive Ability: Keys to Pedagogical Success	508
Abdurakhimov Shokhasim Abdurakhmonovich	
Bo'lajak logopedlarni og'ir nutq nuqsonli bolalar bilan ishlashga tayyorlashning nazariy asoslari	511
Achilova Sevara Djasirkulovna	
Abdulla Avloniy pedagogik g'oyalarini zamonaviy boshlang'ich ta'lim bilan integratsiyalash	515
Daliyeva Eliza Zokir qizi	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy sifatlarni rivojlantirishda Mahmud Qoshg'ariy merosidan foydalanish.....	519
<i>Eliboyeva Lola Sulaymonovna, Ravshanova Sarvinoz O'ktamjon qizi</i>	
Derivation and Nominalization in Medical Terminology: A Comparative Model of Term and Process Name Formation in English and Uzbek	523
<i>Gulnigor Yazdonkulova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutq buzilishlarida pedagogik-psixologik korreksiya usullari hamda mexanizmlari.....	526
<i>Jo'rayeva Muattar Abdumajit qizi</i>	
Ta'lim sifatini boshqarishga tizimli yondashish hamda pedagogikada PDCA modelining ahamiyati	530
<i>Jumanazarova Gullola Yoqubjanovna, Xolmatova Maftuna Turdimat qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalarining kimyo ta'limidagi o'rni.....	535
<i>Jumaniyazova Mahliyo Qahramonovna</i>	
Inklyuziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish ...	539
<i>Karimova Zulfiya Abduraxmanovna</i>	
Sirdaryo viloyati toponimlarining shakllanish jarayonlari	543
<i>Kenjayeva Iroda Alisherovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda art texnologiyalardan foydalanishning nazariy-metodologik asoslari.....	546
<i>Mamatova Husnora Eshquvatovna</i>	
O'quvchi yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va uni amaliy faoliyat bilan integratsiyalash	550
<i>Mehmonova Nilufar Shuhratovna</i>	
Integrating Social-Emotional Learning in EFL Classrooms: Enhancing Language Proficiency and Emotional Intelligence.....	553
<i>Meylinorova Feruza Bakhtiyor kizi</i>	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari pedagog-tarbiyachilarining malakasini oshirish mexanizmini takomillashtirish	559
<i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi	562
<i>Murodova Sarvigul Raxim qizi</i>	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirishning funksional modeli	566
<i>Norboyeva Moxigul Shavkat qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari asosida bolalarning shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalarini takomillashtirish	569
<i>Norqulova Ma'mura Husniddin qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 6-sinfida o'qitiladigan "Tabiiy fanlar"dan mashg'ulotlarni tashkil etish metodikasi.....	574
<i>Qo'qonboyeva Shaxlo Rafikjonovna</i>	
The Intersection of Science and Pedagogy: The Teacher's Role in Professional Evolution	580
<i>Rahimberdiyev Rustam Abdunasirovich, Shukurova Madina</i>	
Maktabgacha katta guruhlarida STEAM texnologiyasi bilan tanishtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	583
<i>Rakhimova Laylo Hamidjon qizi</i>	
Hamshiralik ishida raqamli texnologiyalardan foydalanishning samaradorligi.....	586
<i>Rasulova Gulmira, Amonova Dildora, Abdurahmonov Aziz, Hakimova X. X.</i>	
Kurashchilarda muvozanat (balance) va ko'tarib uloqtirish texnikasi o'rtasidagi bog'liqlik.....	590
<i>Shermatov Gulom Qaxxorovich</i>	
O'qituvchi shaxsining o'zini o'zi rivojlantirishida akmeologik pozitsiyaning o'rni.....	594
<i>Xaitov Abdukosim Abdulakim o'g'li</i>	
Lego-qurilish, konstruksiyalash, robototexnika – STEAM ta'lim moduli sifatida	596
<i>Xamroyeva Sitora Samadovna</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	599
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	

Maktabgacha ta'limda axborot kommunikatsiya texnologiyalari yordamida ta'limiy o'yinlarni loyihalash va joriy etish	602
<i>Xikmatova Moxinur Amir qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlar orqali kognitiv qobiliyatlarni rivojlantirish zamonaviy yechimlarini ishlab chiqish usullari	605
<i>Xolmo'minova Mohichehra Bahrom qizi</i>	
O'quvchilarning biologiyaga qiziqishini oshirishda innovatsion ta'lim metodlari	609
<i>Xudayberganova Madina Saotboy qizi, AbdIQodirov Murodxo'ja Alisher o'g'li, Nishanbayeva Arayim User qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida shug'ullanuvchi voleybolchi qizlarning musobaqa oldi jismoniy va psixologik tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi.....	612
<i>Xudoynazarova Sayyora Ravshanovna</i>	
Maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar asosida bolalarni axloqiy tarbiyalash texnologiyalari	618
<i>Yo'ldoshboyeva Gulmira Xushnudovna</i>	
Umumta'lim maktab seksiyasi uzunlikka sakrovchilarining jismoniy rivojlanganlik darajasi.....	621
<i>Zokir Akramov O'tkir o'g'li</i>	
Perseptiv qobiliyat: o'qituvchining o'quvchini tushunish sa'nati.....	625
<i>Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich</i>	
Ожидания и потребности родителей как основа продвижения услуг дошкольного образовательного учреждения в Республике Узбекистан.....	628
<i>Ким Ирина Николаевна, Аббосхонова Зухра Баходир кизи</i>	
Экспериментальная деятельность – метод развития здоровьесберегающей компетентности у детей старшего дошкольного возраста	631
<i>Ким Ирина Николаевна, Алиходжаева Райхон Шавкат кизи</i>	
Подготовка детей-билинггов к школьному обучению: интеграция цифровых и традиционных педагогических методов.....	634
<i>Ким Ирина Николаевна, Умарова Шоиста Рустамовна</i>	
Zamonaviy ta'lim muhitida tarbiya tizimini takomillashtirishda interaktiv metodlarning o'rni.....	637
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna, Baymuratova Madina Baxodir qizi</i>	
Methodological Support of the Process of Developing Preschoolers' Cognitive Skills Through TRIZ (TIPS) in a Technology-Enhanced Learning Environment.....	641
<i>Gauxar Djanpeisova, Veronika Gorbunova</i>	
Innovative Approaches to Early Mathematics Education and Development in Preschool Children	646
<i>Gauxar Djanpeisova, Shaxodat Berdiyeva</i>	
Ta'lim jarayonida intensiv texnologiyalar asosida mantiqiy tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	650
<i>Radjabova Mohigul Alisherovna</i>	
O'quv jarayonida ongli mushohada ko'nikmasini rivojlantirishda savol-javob usulidan foydalanish asoslari	653
<i>Ro'zimetova Intizor Alimovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yozuv malakalarini shakllantirishning psixolingvistik tasnifi.....	656
<i>Axmataliyev Murodjon Ulug'bek o'g'li, Xojimatova Shoxsanam Erkinjon qizi</i>	
Ta'limda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'qituvchi kompetensiyasiga ta'siri	659
<i>Azamatova Rayhona Bahromjon qizi</i>	
13-14 yoshli o'quvchilarda harakatli o'yinlar va zamonaviy futbol mashg'ulotlarini integratsiya qilishning pedagogik asoslari	662
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish (nazariya, amaliyot va natijalar)...	666
<i>Berdiyev G'ayrat Ulaboyevich, A. N. Sadatova</i>	
Elektron portfoliolar asosida individual rivojlanishni monitoring qilishning diagnostik modeli.....	670
<i>Kopbayeva Baxtigul Ziyadinovna</i>	
Pedagogik atamalarning ta'lim jarayonidagi o'rni va ahamiyati	674
<i>Islomov Nurtoy Nomoz o'g'li</i>	
Abdulla Avloniyning axloqiy-ta'limiy qarashlari	678
<i>Abdullayev Muxammadimin Egamberdiyevich, Turg'unov Dostonbek Rustamjon o'g'li</i>	

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari	682
<i>Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li</i>	
Nazorat qiluvchi pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda sun'iy intellektning ahamiyati	686
<i>Ermonov Sherzod Ibrayim o'g'li</i>	
Kreativ yondashuv asosida bo'lajak muhandislarda sog'lom turmush madaniyatini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari	690
<i>Ibragimova Aziza Avaz qizi</i>	
Oliy ta'limda dual ta'lim va malakaviy amaliyotni takomillashtirish ("musiqqa ta'limi" misolida)	694
<i>Raximov Nurillo Narzullayevich</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida musiqa san'atining shaxs ma'naviy-estetik tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati	698
<i>Sattarov Alisher Alikul o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda multimediali mantiqiy masalalar orqali o'quv jarayonini faollashtirish.....	702
<i>Jamoldinova Dildora Alijon qizi</i>	
Ta'lim markazlarida o'quvchilarning nutq kompetensiyalarini rivojlantirish metodologiyasi.....	706
<i>Buriyeva Xumoraxon O'lmasboy qizi</i>	
Raqamli jamiyatda o'smir yoshdagi o'quvchilarning huquqiy axborot olish madaniyatini rivojlantirish mexanizmlari	710
<i>Xayrullayev Axror Aktam o'g'li</i>	
AI-грамотность будущих педагогов: компоненты, вызовы и педагогические стратегии этической интеграции искусственного интеллекта	713
<i>Наркабилова Г. П.</i>	
Роль психолого-педагогических факторов в формировании нравственного поведения дошкольников.....	718
<i>Рахматходжаева Ф. М.</i>	
Внедрение инновационных технологий в дошкольно-образовательном учреждении	721
<i>Садикова Шоиста Акбаровна</i>	
Para stol tennisi sportchilarida jismoniy tayyorgarlikni oshirish samaradorligi	726
<i>X. A. Usmonova</i>	
Systematic Approach to the Issues of Educational Calculation in General Secondary Schools	729
<i>Ajiniyazova Sholpan Saparniyazovna</i>	
Роль системного профессионального развития в формировании компетентности учителей английского языка: международные тенденции и практика Узбекистана.....	733
<i>Жамолитдинова Нилуфар Акрамжоновна</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida funksional savodxonlikni rivojlantirish usullari	738
<i>Xujamkulova Nafisa Ruzikulovna, Saidmudova Maftuna Alisher qizi, Hafizova Oydiyov Doniyor qizi, Xujamkulova Maqsuda Ruzikulovna</i>	
Ingliz tili darslarida Kahoot o'quv platformasidan samarali foydalanish	743
<i>Amankulov Shavkat Qudratovich</i>	
Bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirishda polisensor muloqot metodikasi	747
<i>Musratova Zilola Ulug'bekovna</i>	
Коммуникативные способности педагога – ключ к эффективному взаимодействию с учащимися.....	752
<i>Акрамова Л. Ю.</i>	
Искусственный интеллект в образовании: киберпедагогические стратегии развития критического мышления.....	756
<i>Сайфитдинов Ислombек Зоирович</i>	
Регион как фактор суицидального риска: от климата до культуры общения.....	761
<i>Султанова Амина Анваровна, Махсумова Зилола</i>	
Bo'lajak shifokorlarga anesteziologiya va reanimatologiya fanini o'qitishning nazariy asoslari.....	765
<i>Ismailov Oybek Abdurasulovich</i>	
Sun'iy intellekt (SI)ning kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi metodik ahamiyati	768
<i>Komilov Furqat Solijon o'g'li</i>	
Implementing Total Physical Response Techniques in Your Language Class	770
<i>Rakhmatova Madina Sobirovna</i>	

TALABALARDA MA'NAVIY-AXLOQIY IDEALLARNI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Ziyotov Farrux Saodilla o'g'li

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari tahlil qilinadi. Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning falsafiy, pedagogik va psixologik jihatlari yoritilib, shaxs kamolotida ma'naviy qadriyatlarning tutgan o'rni ilmiy asosda ochib beriladi. Tadqiqot doirasida zamonaviy ta'lim yondashuvlari, xususan, kompetensiyaviy va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim tamoyillari asosida talabalarning axloqiy tafakkurini shakllantirish imkoniyatlari tahlil etiladi. Shuningdek, oliy ta'lim jarayonida ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik metod va texnologiyalar ilmiy jihatdan asoslanadi.

Kalit so'zlar: ma'naviy-axloqiy ideallar, ma'naviy tarbiya, shaxs kamoloti, nazariy-metodologik asoslar, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, oliy ta'lim.

Abstract: This study examines the theoretical and methodological foundations for developing students' spiritual and moral ideals. The philosophical, pedagogical, and psychological aspects of spiritual and moral education are analyzed, with particular emphasis on the role of moral values in personal development. The research explores the potential of modern educational approaches—specifically competency-based and learner-centered education—in shaping students' moral consciousness. Furthermore, the study provides a scientific justification for pedagogical methods and technologies aimed at fostering spiritual and moral ideals within the higher education system.

Key words: spiritual and moral ideals, moral education, personal development, theoretical and methodological foundations, competency-based approach, learner-centered education, higher education.

Аннотация: В данном исследовании анализируются теоретико-методологические основы формирования духовно-нравственных идеалов у студентов. Рассматриваются философские, педагогические и психологические аспекты духовно-нравственного воспитания, а также научно обосновывается роль духовных ценностей в развитии личности. В рамках исследования раскрываются возможности формирования нравственного мышления студентов на основе современных образовательных подходов, в частности компетентностного и личностно-ориентированного обучения. Кроме того, обосновываются эффективные педагогические методы и технологии, направленные на развитие духовно-нравственных идеалов в системе высшего образования.

Ключевые слова: духовно-нравственные идеалы, духовно-нравственное воспитание, развитие личности, теоретико-методологические основы, компетентностный подход, личностно-ориентированное обучение, высшее образование.

KIRISH

Bugungi globallashuv va axborotlashuv jarayonlari sharoitida oliy ta'lim tizimi oldida nafaqat raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash, balki yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan, ijtimoiy mas'uliyatni chuqur anglaydigan barkamol shaxsni shakllantirish vazifasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirish masalasi jamiyatning barqaror rivoji, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uzviyiligi ta'minlash nuqtayi nazaridan muhim hisoblanadi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida bilim berish bilan bir qatorda talabalarning axloqiy ongi, ma'naviy dunyoqarashi va ijtimoiy xulq-atvorini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik yondashuvlarga ehtiyoj ortib bormoqda. Chunki shaxsning kasbiy yetukligi uning ma'naviy-axloqiy ideallari, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy mas'uliyati bilan chambarchas bog'liqdir. Shu jihatdan, ma'naviy-axloqiy tarbiyani ilmiy asosda tashkil etish, uning nazariy-metodologik negizlarini chuqur o'rganish muhim pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mavzuning o'rganilganlik darajasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari falsafa, pedagogika va psixologiya fanlarida muayyan darajada tadqiq etilgan. Biroq talabalarda ma'naviy-

axloqiy ideallarni rivojlantirishning yaxlit nazariy-metodologik asoslarini ishlab chiqish, ayniqsa, zamonaviy ta'lim yondashuvlari – kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va integrativ ta'lim asosida tizimli tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda.

Mazkur tadqiqotning maqsadi talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslarini aniqlash, ilmiy jihatdan asoslash hamda ularni oliy ta'lim amaliyotida samarali qo'llash yo'llarini ishlab chiqishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

- ma'naviy-axloqiy ideallar tushunchasining mazmun-mohiyatini tahlil qilish;
- ularning talaba shaxsini shakllantirishdagi o'rnini aniqlash;
- zamonaviy pedagogik yondashuvlar asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyani tashkil etishning metodologik asoslarini yoritish;
- samarali pedagogik metod va texnologiyalarni ilmiy asoslash.

Tadqiqot obyekti oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ma'naviy-axloqiy tarbiyasi jarayoni bo'lsa, predmeti talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, shakl va vositalari-dir. Tadqiqotda tahlil va sintez, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv, ilmiy manbalarni o'rganish hamda umumlash-tirish kabi metodlardan foydalanildi. Tadqiqot natijalari talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni shakllantirish va rivojlantirishga qaratilgan ta'lim-tarbiya jarayonini takomillashtirishga xizmat qiladi hamda oliy ta'lim muassa-salarida o'quv jarayonini mazmunan boyitishda amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirish masalasi ko'p asrlar davomida falsafa, pedagogika va psixologiya fanlarining muhim tadqiqot obyekti bo'lib kelgan. Mazkur muammo shaxs kamoloti, ijtimoiy ong va axloqiy qadriyatlarining shakllanishi bilan bevosita bog'liq holda o'rganilgan. Sharq mutafakkirlari asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari yetakchi o'rin tutadi. Xususan, Abu Nasr Forobiy "Fozil odamlar shahri" asarida komil inson g'oyasini ilgari surib, axloqiy fazilatlarini shaxs taraqqiyotining asosiy mezonini sifatida talqin etadi.

Alisher Navoiy asarlarida esa insonparvarlik, adolat, halollik va vijdon tushunchalari ma'naviy barkamol-likning muhim tarkibiy qismlari sifatida yoritilgan. Ushbu qarashlar bugungi kunda ham talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni shakllantirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda ma'naviy-axloqiy tarbiya masalalari tizimli yondashuv asosida o'rganilgan. I.A. Karimovning asarlarida ma'naviyat jamiyat taraqqiyotining hal qiluvchi omili sifatida e'tirof etilib, yoshlar tarbiyasida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash zarurligi alohida ta'kidlanadi. Shuningdek, Sh.M. Mirziyoyevning ta'lim va tarbiya sohasiga oid qarashlarida intellektual salohiyat bilan bir qatorda ma'naviy yetuklikni shakllantirish ustuvor vazifa sifatida belgilangan.

Pedagog olimlardan R.H. Jo'rayev, N.A. Muslimov, B.X. Raximov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv hamda ma'naviy-axloqiy tarbiya integratsiyasi masalalari keng yoritilgan. Ularning tadqiqotlarida ta'lim jarayonida talabalarining axloqiy ongini rivojlantirish, ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissini shakllantirish pedagogik jarayonning muhim natijasi sifatida talqin qilinadi.

Xorijiy olimlar – L. Kohlberg, J. Dewey, E. Eriksonlarning ilmiy ishlari ma'naviy-axloqiy rivojlanishning psi-xologik mexanizmlarini ochib berishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, L. Kohlbergning axloqiy rivojlanish bosqichlari nazariyasi talabalarda axloqiy tafakkurni rivojlantirish jarayonini tushuntirishda metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Shu bilan birga, tahlil shuni ko'rsatadiki, mavjud tadqiqotlarda talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivoj-lantirishning nazariy-metodologik asoslari alohida tizim sifatida yetarli darajada umumlash-tirilmagan. Ayniqsa, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va integrativ yondashuvlar asosida ushbu jarayonni takomillashtirish masalasi chuqur tadqiq etilishini talab qiladi. Mazkur holat tanlangan mavzuning dolzarbligi va ilmiy ahamiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

TADDIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot metodologiyasi talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirish jarayonini ilmiy asosda o'rganishga yo'naltirilgan bo'lib, unda shaxsga yo'naltirilgan, kompetensiyaviy va tizimli yondashuvlar ustuvor tamoyillar sifatida qabul qilindi. Tadqiqot jarayonida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning falsafiy, pedagogik va psi-xologik asoslari o'zaro uzviy bog'liqlikda tahlil qilindi.

Tadqiqotning nazariy-metodologik negizini Sharq mutafakkirlarining komil inson haqidagi qarashlari, shuningdek, zamonaviy pedagogika va psixologiya fanlarida ilgari surilgan shaxs kamoloti, axloqiy rivojlanish va ijtimoiylashuv nazariyalari tashkil etadi. Xususan, ma'naviy-axloqiy tarbiyani shaxsning ichki ehtiyojlari va ijtimoiy faoliyati bilan uyg'unlashtirish g'oyasi metodologik asos sifatida qabul qilindi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv asosida talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirish jarayoni maqsad, mazmun, metod, vosita va natijalar birligida ko'rib chiqildi. Kompetensiyaviy yondashuv talabalarining axloqiy bilimlari, qadriyatlar tizimi va amaliy xulq-atvorini uyg'un rivojlantirishga xizmat qildi. Shuningdek, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida talabaning individual imkoniyatlari, ehtiyojlari va qiziqishlari inobatga olindi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi umumilmiiy va maxsus metodlardan foydalanildi: ilmiy manbalarni tahlil qilish va umumlashtirish, qiyosiy tahlil, pedagogik kuzatuv, suhbat, anketa so'rovlari, diagnostik metodlar, tajriba-sinov ishlari hamda statistik tahlil. Ushbu metodlar talabalarining ma'naviy-axloqiy ideallari rivojlanganlik darajasini aniqlash, ularning o'zgarish dinamikasini baholash hamda taklif etilgan pedagogik texnologiyalarning samaradorligini asoslash imkonini berdi.

Tajriba-sinov ishlari oliy ta'lim muassasalarida tashkil etilib, unda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishga qaratilgan maxsus ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar, interfaol ta'lim metodlari va tarbiyaviy mashg'ulotlar qo'llanildi. Olingan natijalar sifat va miqdor jihatdan tahlil qilinib, ularning ishonchliligi va samaradorligi ilmiy jihatdan asoslandi. Mazkur metodologik yondashuvlar tadqiqot maqsadiga erishish, ilmiy xulosalar chiqarish hamda talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishga doir amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'naviy-axloqiy tarbiya – bu insonning ichki dunyosini shakllantirish hamda uning axloqiy qoidalari, e'tiqodlari va qadriyatlariga asoslangan tarbiya jarayonidir. Ushbu tarbiya nafaqat tashqi xulq-atvorni, balki insonning ichki tuyg'ulari, ehtirosi va ma'naviy qadr-qimmatini ham shakllantiradi. Ma'naviy va axloqiy tarbiya insonning dunyoqarashi, turmush tarzi, ijtimoiy munosabatlari hamda atrofidagi odamlarga bo'lgan munosabatlarini belgilaydi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat:

- insoniy qadriyatlarni shakllantirish, ya'ni har bir insonning badiiy va ma'naviy dunyosini rivojlantirish hamda unga yuksak axloqiy va ma'naviy mas'uliyatni anglatish;
- axloqiy xulq-atvorni tarbiyalash, odamlarni axloqiy jihatdan to'g'ri, ijobiy va jamiyatga foydali xulq-atvorni namoyon etishga va uni amalda qo'llashga o'rgatish;
- ijtimoiy muhitga moslashish, shaxsning jamiyatda o'z o'rnini to'g'ri topishi va boshqalar bilan samarali munosabatlar o'rnatishini ta'minlash;
- o'zini bilish va o'zini anglash, shaxsning o'zi haqidagi tasavvurlarini shakllantirish, o'z qadr-qimmatini anglash hamda o'ziga nisbatan hurmatni rivojlantirish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning asosiy prinsiplari quyidagilarni o'z ichiga oladi: inson huquqlari va erkinliklarini hurmat qilish, tenglik va adolat tamoyillariga rioya etish; o'z-o'zini va boshqalarni hurmat qilish, boshqalarga nisbatan e'tiborli, mehribon va sabr-toqatli bo'lish; haqlilik, adolat va halollik, so'z va ishda halollikni saqlash hamda yomonlikka qarshi kurashish; qaror qabul qilish va mas'uliyat, qabul qilingan qarorlarning oqibatlarini anglash va ijtimoiy mas'uliyatni zimmasiga olish.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning shakllanishida bir qator ijtimoiy institutlar muhim o'rin tutadi. Xususan, oila bolalarning ma'naviy va axloqiy tarbiyasida yetakchi omil hisoblanadi, chunki axloqiy qadriyatlar, avvalo, oilada shakllanadi. Ta'lim muassasalarida, jumladan, maktab va oliy ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiya muhim ahamiyat kasb etib, o'qituvchi va murabbiylar yoshlarni axloqiy qadriyatlarga yo'naltirishda katta rol o'ynaydi. Jamoat tashkilotlari va diniy muassasalar ham ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida muhim ijtimoiy vazifani bajaradi. Shuningdek, shaxsning o'z-o'zini tarbiyalashi, ichki rivojlanishi va ma'naviy o'sishi ham ushbu jarayonning ajralmas qismi hisoblanadi.

Ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ahamiyati jamiyat rivoji va shaxsiy hayotda yaqqol namoyon bo'ladi. Axloqiy va ma'naviy jihatdan tarbiya topgan shaxslar jamiyatda murosaga kelish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash va fuqarolik mas'uliyatini anglashga qodir bo'ladi. Shu bilan birga, ma'naviy-axloqiy tarbiya insonning shaxsiy hayotida muvaffaqiyatga erishishiga, o'z faoliyatini to'g'ri yo'naltirishiga va boshqalar bilan samarali munosabat o'rnatishiga xizmat qiladi.

O'zbekiston "Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari" tamoyili asosida taraqqiyotning yangi bosqichiga qadam qo'ydi. Yangi davr talablari ta'lim-tarbiya tizimiga ham aniq va qat'iy vazifalarni yuklamoqda. Ushbu

jarayonda ta'lim sifatini oshirish, pedagoglarning moddiy-ma'naviy sharoitlarini yaxshilash va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Tarbiya va ta'lim jarayonlari o'zaro uzviy va uzluksiz asosda tashkil etilgandagina yuksak ma'naviyatli, bilimdon, jismonan va ruhan sog'lom, vatanparvar yoshlar voyaga yetadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyaning yetarlicha shakllanmaganligi bir qator omillar bilan bog'liq. Jumladan, raqamli muhit va ijtimoiy tarmoqlardagi axloqiy-me'yoriy qadriyatlarga zid kontent yoshlarning ma'naviy qarashlariga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. UNESCO (2021) ma'lumotlariga ko'ra, yoshlarning 75 % dan ortig'i internet va ijtimoiy tarmoqlardan asosiy axborot manbai sifatida foydalanadi, bu esa ularning madaniy va axloqiy qarashlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Oilaviy tarbiyaning zaifligi ham muhim muammolardan biri bo'lib, Bronfenbrenner (1979) tomonidan ilgari surilgan ijtimoiy-ekologik nazariyaga ko'ra, oila shaxsning axloqiy shakllanishida eng muhim mikromuhit hisoblanadi. O'zbekiston yoshlari orasida o'tkazilgan sotsiologik tadqiqot (Yoshlar instituti, 2023) natijalariga ko'ra, respondentlarning qariyb 60 % i ota-onalari bilan yetarli muloqot qilmasligini bildirgan.

Shuningdek, ta'lim tizimida ma'naviy-axloqiy tarbiyaning ko'proq nazariy xarakterga ega bo'lishi, amaliy faoliyat bilan yetarlicha uyg'unlashtirilmaganligi ham muammo sifatida namoyon bo'lmoqda. Dunyo tajribasi, xususan, Finlandiya va Yaponiya ta'lim tizimlari ma'naviy tarbiyani amaliy faoliyat bilan bog'lab olib borish samarali ekanini ko'rsatadi. Zamonaviy jamiyatda iste'molchilik madaniyatining kuchayishi ham ma'naviy qadriyatlarga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun ta'lim jarayonida ma'naviy tarbiyani kuchaytirish, oilaviy tarbiyaning rolini oshirish, zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish hamda jamoat tashkilotlari va talabalar klublari faoliyatini faollashtirish zarur. Xorijiy tajriba, jumladan, Kanada va Turkiyada amalga oshirilgan dasturlar yoshlarning ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarini rivojlantirishda ijobiy natijalar berganini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot jarayonida talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirish muammosi nazariy va metodologik jihatdan kompleks tahlil qilindi hamda quyidagi ilmiy xulosalarga kelindi. Avvalo, ma'naviy-axloqiy ideallar shaxs kamolotining muhim tarkibiy qismi bo'lib, ularning shakllanishi talabalarning ijtimoiy faolligi, kasbiy mas'uliyati va fuqarolik pozitsiyasini belgilovchi omil sifatida namoyon bo'lishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari ma'naviy-axloqiy tarbiyaning falsafiy, pedagogik va psixologik asoslari o'zaro uzviy bog'liqlikda talabalarning axloqiy ongini rivojlantirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Sharq mutafakkirlari hamda zamonaviy pedagog olimlarning qarashlari tahlili ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirish jarayoni tizimli, uzluksiz va maqsadga yo'naltirilgan holda tashkil etilishi zarurligini asoslab berdi.

Tadqiqot doirasida aniqlanishicha, kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va tizimli yondashuvlar talabalarda ma'naviy-axloqiy ideallarni rivojlantirishning samarali metodologik asosini tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar talabaning individual imkoniyatlarini hisobga olish, axloqiy bilimlarni amaliy xulq-atvor bilan uyg'unlashtirish hamda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tajriba-sinov ishlari natijalari maxsus ishlab chiqilgan pedagogik metod va texnologiyalar talabalarning ma'naviy-axloqiy ideallari rivojlanganlik darajasini sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Xususan, interfaol ta'lim metodlari, muammoli vaziyatlar, munozaralar va reflektiv mashg'ulotlardan foydalanish talabalarning axloqiy tafakkuri hamda qadriyatlar tizimini boyitishda muhim ahamiyat kasb etdi.

Umuman olganda, tadqiqotda ishlab chiqilgan nazariy xulosalar va metodik tavsiyalar oliy ta'lim muassasalarida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonini takomillashtirishga, talabalarda yuksak ma'naviy qadriyatlar va axloqiy ideallarni shakllantirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari pedagogik amaliyotda, o'quv-metodik qo'llanmalar yaratishda hamda mazkur yo'nalishda olib boriladigan keyingi ilmiy izlanishlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Forobiy A.N. Fozil odamlar shahri. – Toshkent: Fan, 2004.
2. Navoiy A. Mukammal asarlar to'plami. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2011.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.
5. Jo'rayev R.H. Pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2016.
6. Muslimov N.A. Kasbiy ta'lim metodologiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
7. Raximov B.X. Shaxs ma'naviyati va tarbiya muammolari. – Toshkent: Fan, 2017.
8. Dewey J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
9. Kohlberg L. Essays on Moral Development. Vol. 1. – San Francisco: Harper & Row, 1981.
10. Erikson E.H. Identity: Youth and Crisis. – New York: Norton, 1968.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №2(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.